

**MAHALLA FUQAROLARI YIG‘INLARI FAOLIYATINI BOSHQARUVIGA
KO‘MAKLASHUVCHI DASTURIY TA‘MINOT KOMPONENTALARINING IDEF0
MODELI.**

IBRAGIMOV MUHIDDIN FAXRADDIN O‘G‘LI

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19036407>

Annotatsiya: Mazkur maqolada mahalla fuqarolari yig‘inlari faoliyatini boshqarishda qarorlarni qo‘llab-quvvatlashga mo‘ljallangan mahalla ma‘lumotlari intellektual axborot tizimi (mmiat.uz) ning funksional va ma‘lumotlar tuzilmasi IDEF0 va IDEF1 modellashtirish usullari asosida tahlil qilingan. Tadqiqot jarayonida tizimning asosiy funksional komponentalari, kiruvchi va chiquvchi axborot oqimlari, boshqaruv va mexanizm elementlari aniqlanib, ularning o‘zaro bog‘liqligi vizual tarzda ifodalangan. Shuningdek, mahalla faoliyatini baholashda statistik tahlil, regressiya modellari va sun‘iy intellekt algoritmlaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Uch xil testlovchi tanlama asosida o‘tkazilgan tajriba natijalari orqali ishlab chiqilgan modellarning samaradorligi asoslab berilgan. Tadqiqot natijalari mahalla boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish, tahlil qilish va bashoratlash imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: Mahalla, intellektual axborot tizimi, IDEF0, IDEF1, qarorlarni qo‘llab-quvvatlash, ma‘lumotlarni intellektual tahlil qilish, sun‘iy intellekt.

Abstract: This article analyzes the functional and data structure of the **Intellectual Information System for Mahalla Data (mmiat.uz)**, designed to support decision-making in the management of local community assemblies, using **IDEF0 and IDEF1 modeling methods**. The study identifies the main functional components of the system, input and output data flows, control mechanisms, and operational elements, visually representing their interconnections. The research also highlights the application of statistical analysis, regression models, and artificial intelligence algorithms in evaluating community activities. Experiments conducted on three different test samples demonstrate the efficiency of the developed models. The results of this study contribute to the automation, analysis, and forecasting of local community management processes, improving overall decision-making and operational effectiveness.

Keywords: Mahalla, Intellectual Information System, IDEF0, IDEF1, decision support, data analysis, artificial intelligence.

Аннотация: В данной статье проанализирована функциональная и информационная структура **Интеллектуальной информационной системы данных махалля (mmiat.uz)**, предназначенной для поддержки принятия решений в управлении деятельностью собраний граждан махалля, с использованием методов моделирования **IDEF0 и IDEF1**. В ходе исследования были определены основные функциональные компоненты системы, потоки входной и выходной информации, элементы управления и механизмы, а также визуально представлены их взаимосвязи. Кроме того, рассматриваются возможности применения статистического анализа, регрессионных моделей и алгоритмов искусственного интеллекта для оценки деятельности махалля. Эксперименты, проведённые на трёх различных тестовых выборках, демонстрируют эффективность разработанных моделей. Результаты исследования способствуют

автоматизации, анализу и прогнозированию процессов управления махалля, повышая эффективность принятия решений и использования ресурсов.

Ключевые слова: махалля, интеллектуальная информационная система, IDEF0, IDEF1, поддержка принятия решений, интеллектуальный анализ данных, искусственный интеллект.

Mahalla fuqarolari yig'inlari faoliyatini boshqaruvda qarorlarni qo'llab-quvvatlash masalasi uchun qurilgan har bir model va algoritmlarning 3 ta turdagi testlovchi tanlamalar uchun alohida tajriba natijalari, grafiklari keltirilgan mahalla ma'lumotlarini intellektual axborot tizimi (mmiat.uz) uchun ma'lumotlarni intellektual tahlil qilish dasturiy vositasining funksional IDEF0 modeli tizimning funksional tahlili va jarayonlarning vizual ifodalash usuli bo'lib, uning asosiy tarkibiy qismlari – kiruvchi ma'lumotlar, chiqish natijalari, nazorat mexanizmlari va operatsion vositalardan tashkil topgan. Bu model murakkab tizimlarni soddalashtirish, integratsiyalashgan tahlil va optimallashtirish imkonini beradi.[1,2]

IDEF0 – jarayonlar va funksional tizimlarni konseptual darajada modellashtirish va tahlil qilishga mo'ljallangan ilmiy yondashuv bo'lib, unda kiruvchi (foydalanuvchi logini va paroli), chiqish (server qismiga uzatiladigan ma'lumotlar), nazorat (avtorizatsiya va xavfsizlik qoidalari) va mexanizm (dasturiy platforma, server resurslari) kabi asosiy elementlar aniq ifodalanadi. (1 – rasm)da keltirilgan “Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimi” foydalanuvchi ma'lumotlarini qabul qilishdan tortib, nazorat parametrlari va texnik vositalar orqali qayta ishlash hamda server qismiga uzatishgacha bo'lgan jarayonni bir butun sikl sifatida tasvirlaydi. Natijada, tizimning funksional izchilligi, resurslardan samarali foydalanish va xavfsizligi ilmiy asosda ta'minlanadi.[3,4]

Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimining IDEF0 modellariga asoslangan loyiha bugungi kunda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish turli sohalarda muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biriga aylandi. Xususan, mahalla tizimining samaradorligini oshirish va boshqaruv jarayonlarini takomillashtirishda intellektual axborot tizimlarini joriy etish dolzarb vazifa hisoblanadi. Mazkur tizimning funksional va ma'lumotlar strukturasi IDEF0 modellari asosida tahlil qilinadi.

IDEF0 modeli axborot tizimlarini loyihalashda keng qo'llaniladigan funksional model bo'lib, tizimning asosiy jarayonlari, kiruvchi ma'lumotlari, chiqayotgan natijalari va boshqaruv elementlarini vizual ko'rinishda taqdim etadi.[5]

Ushbu model quyidagilarni ta'minlaydi:

- Tizimning ish jarayonlarini aniqlashtirish;
- Jarayonlarning o'zaro bog'liqligini tushunishga yordam berish;
- Qabul qilinadigan qarorlar samaradorligini oshirish uchun zamin yaratish;
- Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimi IDEF0 modeli asosida loyihalani, tizimning asosiy jarayonlari va ularning natijalari aniq tasvirlanadi;

Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimi quyidagi asosiy qismlardan iborat:

- infratuzilma, resurslar va demografik ko'rsatkichlar;
- aholining ijtimoiy va iqtisodiy holati haqida ma'lumotlar;
- mahalla faoliyatini baholash uchun indikatorlar asosida ishlab chiqilgan savollar;

1 – rasm. Mahalla ma'lumotlarining intellektual axborot tizimi (mmiat.uz) IDEF0 modeli.
Asosiy funksional jarayonlar:

- Kiruvchi ma'lumotlar yig'ilib, statistik va intellektual tahlilga tortiladi;
- Tizim regressiya modellari yordamida muhim ko'rsatkichlar orasidagi bog'liqlikni aniqlaydi;
- Zamonaviy sun'iy intellekt algoritmlari orqali chuqur tahlil va bashoratlash amalga oshiriladi;
- So'rovnoma va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish uchun kerakli kodlar yaratiladi;
- KPI indikatorlari asosida yangilangan so'rovnoma ishlab chiqiladi.
- Mahalla rahbarlari va faollari faoliyati samaradorligini ifodalovchi ko'rsatkichlar;
- Ma'lumotlar tahlili asosida batafsil hisobotlar shakllantiriladi;

Mahalla tizimining boshqaruv samaradorligini oshirishda IDEF0 modeli orqali tahlil qilish va rejalashtirish jarayonlari yengillashadi.

IDEF1 modeli tizimning ma'lumotlar strukturasi ifodalashda qo'llaniladigan vositadir. Bu model tizimda ishlatiladigan barcha ma'lumotlarni aniqlash, ularning tarkibini tasvirlash va o'zaro bog'liqligini ko'rsatishga xizmat qiladi.[6,7]

Kirish bosqichi:

- Tizimga kirish uchun autentifikatsiya ma'lumotlari.
- Admin yoki oddiy foydalanuvchi sifatida tizimda ishlashni belgilash.

Tizimning asosiy qismi:

- Tizimga kiritilgan barcha ma'lumotlar yig'ilib, statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanadi.
- Tizimda ma'lumotlarni tahlil qilish uchun regressiya modellari qo'llaniladi.
- Ma'lumotlarni chuqur tahlil qilish va natijalarni bashoratlash uchun zamonaviy algoritmlar ishlatiladi.
- Noaniqlik va ehtimollikni hisobga olgan holda ma'lumotlarni qayta ishlash usuli qo'llaniladi.

Server qismi:

- Kiruvchi ma'lumotlarni qayta ishlash va saqlash.
- KPI indikatorlari asosida mahalla faoliyatining parametrik baholarini shakllantirish.
- Tizimning ishlashi uchun zarur bo'lgan barcha kodlar va algoritmlarni qo'llash.

Chiqaruvchi natijalar:

- Mahalla faoliyati samaradorligini ifodalovchi parametrik baholar.
- Tahlil natijalari va hisobotlar.
- IDEF1 modeli asosida ma'lumotlar bazasi.

<https://mmiat.uz> tizimiga admin roli bilan kirilganda hosil bo'lgan oyna. “Mahallabay” tizimiga administrator roli bilan kirilganda ko'rinadigan boshqaruv panelini aks ettiradi. (2 – rasm) Tizimda demografik, ijtimoiy va iqtisodiy ma'lumotlar to'plami real vaqt rejimida kuzatilib, tahlil qilinadi. Administrator, mazkur interfeys orqali:[8,9]

- Toifalangan guruhlar va tadbirlar bo'yicha statistika yuritish;
- Yangi foydalanuvchilarni yoki ma'lumotlarni qo'shish, o'chirish va tahrirlash;
- Fuqarolar va arizalar ustidan nazorat o'rnatish;

2 – rasm Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimini asosiy oynasi.

Kengaytirilgan boshqaruv funksiyalarini bajara oladi. Bunday ma'lumotlar bazasi va tahliliy imkoniyatlar boshqaruv qarorlarini samarali qabul qilish, resurslarni oqilona taqsimlash hamda mahalla darajasidagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tizimli ravishda nazorat qilishga yordam beradi. (3 – rasm)da mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimini asosiy admin oynasi keltirilgan.[10-13]

3 – rasm Mahalla ma'lumotlari intellektual axborot tizimini asosiy admin oynasi.

Xulosa qilib aytganda, mahalla fuqarolari yig'inlari faoliyatini samarali boshqarishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan, xususan, intellektual axborot tizimlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur tadqiqotda **mmiat.uz** tizimi misolida mahalla boshqaruv jarayonlarini **IDEF0 va IDEF1 modellariga asoslangan holda funksional va ma'lumotlar nuqtayi nazaridan tahlil qilish** imkoniyatlari ko'rsatib berildi. IDEF0 modeli yordamida tizimning asosiy jarayonlari, axborot oqimlari va boshqaruv mexanizmlari aniqlanib, tizimning izchilligi va xavfsizligi ilmiy asosda ta'minlandi. IDEF1 modeli esa ma'lumotlar strukturasi va ularning o'zaro bog'liqligini aniq ifodalash orqali ma'lumotlar bazasini samarali loyihalash imkonini berdi. Tizimda statistik tahlil, regressiya modellari va sun'iy intellekt algoritmlarining qo'llanilishi mahalla faoliyatini chuqur tahlil qilish, KPI indikatorlari asosida baholash hamda boshqaruv qarorlarini asosli ravishda qabul qilishga xizmat qiladi. Olingan natijalar mahalla tizimini raqamlashtirish, resurslardan oqilona foydalanish va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni tizimli nazorat qilishda muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Айвазян, С. А. Методы эконометрики: учебник / С.А. Айвазян. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. – 512 с.
2. M. Ibragimov, B. Babajanov, S. Sapayev, M. Otaboyeva, O. Aliev and S. Rakhimberdiev, "Scientifically Grounded Model for Managing and Evaluating Community Health-Promotion Activities at the Mahalla Level," *2025 IEEE XVII International Scientific and Technical Conference on Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE)*, Novosibirsk, Russian Federation, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/APEIE66761.2025.11289459.
3. Ibragimov M. F., Khujaev O. K., Rakhimboev K. J. Development of a Module for Evaluating the Activity of the Mahalla Chairpersons Based on the Experts' Assessment with the Help of Machine Learning Algorithms //2023 IEEE XVI International Scientific and Technical Conference Actual Problems of Electronic Instrument Engineering (APEIE). – IEEE, 2023. – C.1730-1733 (Scopus).
4. Ibragimov M.F. The use of algorithms for combining classes in order to facilitate the work of experts in evaluating the activities of neighborhoods in executive authorities// Buxoro davlat universiteti ilmiy axboroti scientific reports of bukhara state university Ilmiy-nazariy jurnal 2024/2 (107) https://buxdu.uz/media/jurnallar/ilmiy_axborot/ilmiy_axborot_2_son_2024_1.pdf

5. X. J. Raximboyev, “Development of the algorithm for supporting decision-making in self-government bodies using machine learning,” Scientific-Technical Journal, FerPI, 2020, vol.24, №6. pp 23-30. <https://uzjournals.edu.uz/ferpi/vol24/iss6/4>
6. Фомин А.В., Тужиков Е.Н. Экспертный метод оценки деятельности органов местного самоуправления по реализации первичных мер пожарной безопасности // Вестник Санкт-Петербургского ун-та ГПС МЧС России. 2012. № 2. С. 27-34.
7. Ibragimov M.F., Khujaev O.K., Rakhimboev H.J., Khaitboeva D.Z./// Modeling using linear and polynomial regression algorithms of machine learning based on mahalla data///Сборник трудов Российской конференции с международным участием «Распределенные информационно-вычислительные ресурсы (DICR-2022)» DOI: 10.25743/DIR.2022.99.37.017
8. Yusupov F. X. X., Ibragimov M. F., Babayazov S. P. Prediction of Interactions Between Social Groups and Decision-Making Using Fuzzy Models //2024 IEEE 3rd International Conference on Problems of Informatics, Electronics and Radio Engineering (PIERE). – IEEE, 2024. – С.1520-1523.
9. Ibragimov Muhiddin Fahraddin o‘g‘li, Ijro hokimiyati organlarida qaror qabul qilishda intellektual algoritmlarini ishlab chiqish va uni tadbiiq qilish///Axborot texnologiyalari, tarmoqlar va telekommunikatsiyalari, xalqaro ilmiy amaliy anjumani./// Urganch, 29-30 aprel 2022y.
10. Ibragimov Muhiddin Fahraddin o‘g‘li, O‘z o‘zini boshqarish organlarida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni boshqarishda monitoringni ahamiyati./// Axborot texnologiyalari, tarmoqlar va telekommunikatsiyalari, xalqaro ilmiy amaliy anjumani./// Urganch, 29-30 aprel 2022y.
11. Ibragimov.M.F, Qurbanbayev.U.M «Mahalla elektron pasportini yaratish». O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi № DGU 24636, 05.04.2023.
12. Ibragimov.M.F, Masharipov.A.X «Mahalla ma’lumotlarini intellektual axborot tizimi (mmiat.uz)». O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi № DGU 48681, 05.03.2025.
13. Ibragimov.M.F, Ochilov.O.S « Mahalla rais faoliyatini baholashda noravshan model va algoritmlarini ishlab chiqish ». O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi № DGU 50357, 16.03.2025.